

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ імені ІВАНА КОЖЕДУБА

**ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ**

Навчально-методичний збірник

Виходить 4 рази на рік. Видається з 1978 року

№ 3–4 (157–158) 2020 р.

Харків
2021

УДК 355.233:378(477)(07)
О-72

*Затверджено до видання вченою радою
Харківського національного університету
Повітряних Сил (протокол № 21
від 15.12.2020)*

Навчально-методичний збірник Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба присвячений актуальним питанням науково-методичної та навчально-виховної роботи.

Збірник розрахований на керівний склад, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, може бути корисним слухачам і ад'юнктам вищих військових навчальних закладів.

Головний редактор

К. Васюта

*заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор*

Заст. головного редактора

Ю. Долгий

кандидат технічних наук

Секретар редакційної колегії

К. Войтенко

Редакційна колегія з напрямів:

М. Єрмошин

доктор військових наук, професор

С. Піскунов

кандидат технічних наук, доцент

В. Карлов

академік Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусії, Росії, України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

П. Квіткін

кандидат філософських наук, професор

В. Кононов

доктор технічних наук, професор

П. Костенко

доктор технічних наук, професор

О. Фурсенко

кандидат технічних наук, доцент

П. Оніпченко

член-кореспондент Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці, кандидат педагогічних наук, доцент

Є. Українець

доктор технічних наук, професор

Ю. Сєдишев

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

С. Смеляков

доктор фізико-математичних наук, професор

К. Хударковський

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Ю. Шевяков

доктор технічних наук, доцент

В. Кротюк

кандидат філософських наук, доцент

ЗМІСТ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНОСТЬ У ВВНЗ

Т. Чернишова. Роль риторичної компетентності в підготовці курсантів вищих військових навчальних закладів	5
---	---

ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СУЧАСНИХ ФОРМ, МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Р. Стовба, К. Садовий, В. Гаршин, О. Очкуренко. Асоціативні методи навчання в професійній підготовці військових фахівців	11
Г. Антоненко, С. Вовчук, М. Гвоздєв. Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання математики у вищих військових навчальних закладах	16
В. Кротюк, Р. Зоркін, К. Яндола. Застосування тренінгових технологій в освітньому процесі	22
В. Григорєцький, А. Дубнюк, О. Шейгас. Дистанційна освіта: проблеми сьогодення	34
С. Хмелевський, Н. Королюк, О. Мусієнко, І. Тупиця, М. Пархоменко. Використання платформи Moodle для формування компетенцій військових фахівців	37
С. Бойко, І. Будур, О. Громико. Стратегічні комунікації в освітньому процесі в контексті євроатлантичного курсу держави та впровадження стандартів НАТО	42
С. Кадубенко, А. Чеканов, Г. Левагін, А. Древаль. Методика застосування гри для набуття слухачами практичних навичок ведення радіозв'язку під час підготовки до тактичних навчань з бойовою стрільбою	46
В. Красноруцький, В. Кавюк, О. Бусилко. Деякі підсумки оцінки тестових методик	51
С. Грязнова, А. Даценко, А. Семенюк. Аналіз досвіду використання системи дистанційного навчання при організації освітнього процесу на кафедрі комплексів авіаційного озброєння в умовах дії карантинних обмежень	56

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

В. Шмаков, В. Єрошенко, Р. Онищенко. Удосконалення методики вибору шляхів оновлення парку авіаційної техніки навчальної авіаційної бригади для вирішення завдань навчальної льотної підготовки курсантів	63
В. Джус, В. Шулежко, Є. Рошупкін, М. Сургай, О. Гречка. Особливості організації та проведення практик курсантів факультету зенітних ракетних військ, що навчаються за спеціальністю зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності на державних підприємствах	70
М. Оборонов, С. Корсунов, В. Гуртовенко, О. Лезік. Удосконалення змісту практичної підготовки військових фахівців	75
Б. Іващук, С. Кібіткін, Г. Ейдельштейн, В. Кулик. Методичний експеримент із залучення курсантів-інструкторів для ефективного засвоєння навчального матеріалу при проведенні практичних занять на техніці	81

**ВПРОВАДЖЕННЯ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС БОЙОВОГО ДОСВІДУ
ВІЙСЬК (СИЛ)**

А. Бабич, В. Юхно, Е. Луценко, В. Ніценко. Впровадження в освітній процес досвіду застосування Збройних Сил України у операції об'єднаних сил (АТО) та бойової підготовки військ (сил)..... 85

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ

В. Філатова. Проблеми довузівської підготовки іноземних студентів льотних спеціальностей..... 91

**ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ ПОЧИНАЮТЬ ПЕДАГОГІЧНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ**

М. Оборонов, С. Корсунов, В. Гуртовенко. Шляхи становлення науково-педагогічного працівника який починає педагогічну діяльність 95

ІНФОРМАЦІЯ

Наші автори..... 100

В. ДЖУС
В. ШУЛЕЖКО
Є. РОЩУПКІН
О. ГРЕЧКА
М. СУРГАЙ

**ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК
КУРСАНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК,
ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ ЗЕНІТНІ РАКЕТНІ
КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ, НА
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ**

Узагальнено вимоги щодо проведення практик курсантів факультету ЗРВ на державних підприємствах, які належать до сфери управління Міністерства оборони України. Підсумовується досвід проведення практики на Державному підприємстві “Жулянський машинобудівний завод “ВІЗАР” у 2017 році. Показані особливості організації практик курсантів факультету ЗРВ на підприємствах у сучасних умовах.

Однією з основних організаційних форм освітньої діяльності Харківського національного університету Повітряних Сил є практична підготовка курсантів [1]. Цей напрямок є пріоритетним у підготовці курсантів факультету ЗРВ. Організація проведення практик, які спрямовані на набуття навичок з експлуатації озброєння і військової техніки (ОВТ), покладається на кафедру озброєння зенітних ракетних військ для спеціалізації зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності.

Проведення таких практик планується у військових частинах (установах, організаціях), навчальних центрах, підрозділах забезпечення навчального процесу (структурних підрозділах) ВВНЗ, а також на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (за їх згодою), та ремонтних базах Збройних Сил України [2].

На факультеті ЗРВ з третього року навчання практики спрямовані на набуття курсантами умінь та практичних навичок із застосування за призначенням, виконання технологічних операцій з технічного обслуговування та ремонту зенітного ракетного озброєння (ЗРО) і

спеціальної військової техніки, а також виконання службових завдань на посадах підрозділів ЗРВ, що озброєні зенітними ракетними комплексами середньої дальності [2,3].

Основними завданнями практики, яка проводиться на таких підприємствах, є [2, 3]:

- набуття умінь і навичок з експлуатації ЗРО, які забезпечують виконання обов'язків за призначенням на відповідних посадах у підрозділах ЗРВ;

- набуття навичок з експлуатації, ремонту, виробництва й збереження ОВТ, засобів обслуговування та ремонту, організації обліку, категорювання і списання техніки й озброєння;

- вивчення особливостей виробництва та практичне оволодіння технологічними процесами ремонту, ознайомлення з устаткуванням і технологічним оснащенням підприємств, засобами автоматизації управління, заходами безпеки на виробництві, заходами з охорони навколишнього середовища.

Суттєвою особливістю поточного ремонту ЗРО є те, що він проводиться безпосередньо у підрозділах ЗРВ, які відповідають за його експлуатацію. Середній та капітальний ремонт ЗРО проводиться на спеціалізованих підприємствах України. До підприємств, що проводять ремонт засобів зенітних ракетних комплексів та систем, належать Державне підприємство “Жулянський машинобудівний завод “ВІЗАР” (ДП “ВІЗАР”), Державний концерн “УкрОборонПром” та Державне підприємство “Львівський радіоремонтний завод”.

Для проведення середнього або капітального ремонту засіб ЗРО передається підрозділом до відповідного підприємства. Кожний з цих видів ремонту передбачає виділення таких технологічних етапів [4]:

- дефектація (діагностика) або виявлення несправних складових та елементів засобу ЗРО з використанням ресурсом;

- розбирання засобу ЗРО;

- ремонт складових засобу ЗРО та виконання технологічних операцій, спрямованих на відновлення ресурсу його елементів;

- збирання засобу ЗРО;

- контроль технічного стану засобу ЗРО.

Аналіз досвіду проведення практик на підприємствах МОУ у попередні роки і у тому числі на ДП “ВІЗАР” у вересні 2017 року дозволив виявити особливості організації таких практик.

1. Керівники підприємств при проведенні практики курсантів факультету ЗРВ повинні забезпечувати участь курсантів у перелічених технологічних етапах ремонту.

2. Представники інженерно-технічного складу підприємства, які призначаються безпосередніми керівниками практики, повинні мати досвід проведення технологічних операцій на зразках ЗРО.

3. Для залучення курсантів до проведення окремих етапів ремонту визначаються штатні робочі місця і посади працівників підприємства.

4. До виконання технологічних операцій ремонту зразку ЗРО курсанти допускаються після їх відповідної підготовки щодо виконання функціональних обов'язків на відповідних посадах та складання заліку.

При проведенні практики курсантів ХНУПС з питань конструкції, принципу дії, виготовлення, ремонту та експлуатації виробів 5В55 на ДП "ВІЗАР" у вересні 2017 року визначалися робочі місця для проведення технологічних операцій ремонту безпосередньо виробів 5В55, а саме вилучення виробу з контейнера та його встановлення у контейнер, дефектація (діагностика) виробу на автоматизованому контрольно-випробувальному стенді (АКВС), розбирання та збирання виробу, вилучення моноблока з відсіку виробу, його ремонт і встановлення у виріб, що відповідає технологічним етапам, розглянутим вище. Проведені заходи відповідають основним завданням практики.

Також доцільно провести загальні заходи:

- ознайомлення зі структурою підприємства, розташуванням цехів, відділів та лабораторій;
- ознайомлення з завданнями підприємства у період практики;
- організація виробництва (технології ремонту);
- режим робочого дня підприємства;
- заходи щодо недопущення розголошення відомостей, які становлять державну таємницю;
- вивчення заходів з охорони праці та заходів безпеки на виробництві;
- ознайомлення з робочими місцями та порядком їх зміни відповідно до програми практики;
- ознайомлення з особливостями виробничо - економічної діяльності;
- ознайомлення з заходами щодо охорони навколишнього середовища;
- проведення випробувань на герметичність виробу та виробу у контейнері;
- ознайомлення з новими технічними досягненнями по передовим методам наукової організації праці;
- вивчення контрольно-виміральної апаратури, що застосовується при ремонті виробу 5В55.

При проведенні практики кожен курсант набуває уміння та навички відповідно функціональних обов'язків за посадою призначення. Протягом практики курсанти також знайомляться з особливостями виконання робіт

на інших посадах. Досвід служби випускників факультету ЗРВ, які залучались до практики на ДП “ВІЗАР”, свідчить про високу якість практичних навиків проведення робіт з радіотехнічною апаратурою, отриманих під час проведення практик на підприємствах промисловості.

Проведені результати практики, їх обговорення на засіданні ПМК і кафедри дозволяють зробити висновок щодо доцільності проведення на підприємствах України “Монтажно-експериментальної практики” третього курсу навчання. На теперішній час навчальна програма дисципліни такої практики не враховує особливості проведення її на підприємстві ДП України. Програма цієї практики пропонується доповнювати практичними питаннями, що пов’язані з особливостями ремонту блоків ЗРО, виготовленням та нанесенням технологічних матеріалів (герметиків, лаків, фарб) на елементи радіотехнічної апаратури в польових умовах при застосуванні військ у Операції Об’єднаних Сил.

Реалізація приведених пропозицій дозволить суттєво підвищити якість практичної підготовки курсантів факультету ЗРВ, а також істотно підвищити рівень пізнавальної діяльності курсантів при вивченні стартових засобів, поглибити розуміння фізичних процесів у системі керування ракетою комплексу, набути культуру організації ремонту з суворим виконанням вимог конструкторської документації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Наказ Міністерства оборони України від 09 січня 2020 року № 4 “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”.

2. Наказ Міністерства оборони України від 12 січня 2016 року № 5 “Про затвердження Інструкції про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”.

3. Наказ начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 30.08.2019 № 1612 “Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба”

4. Жуков В. С. Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ. Приклади та розв’язання задач : навч. посіб. / В. С. Жуков, О. О. Зверев, Б. М. Ланецький та ін. // за заг. ред. Б.М. Ланецького. – Х.: ХУПС, 2017.

НАШІ АВТОРИ

- Г. Антоненко** старший викладач кафедри, ХНУПС
А. Бабич кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- С. Бойко** заступник начальника кафедри, ХНУПС
І. Будур начальник кафедри, ХНУПС
О. Бусилко старший викладач кафедри, ХНУПС
С. Вовчук викладач кафедри, ХНУПС
М. Гвоздєв старший викладач кафедри, ХНУПС
О. Гречка викладач кафедри, ХНУПС
В. Григорєцький кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- О. Громико** кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- В. Гуртовенко** викладач кафедри, ХНУПС
С. Грязнова кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- А. Даценко** старший викладач кафедри, ХНУПС
В. Джус кандидат технічних наук, доцент кафедри, ХНУПС
А. Древаль викладач кафедри, ХНУПС
А. Дубнюк кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- Г. Ейдельштейн** викладач кафедри, ХНУПС
В. Єрошенко викладач кафедри, ХНУПС
Р. Зоркін викладач кафедри, ХНУПС
Б. Іващук кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
- В. Кав'юк** начальник кафедри, ХНУПС
С. Кадубенко кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
- С. Кібіткін** кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, ХНУПС
- Н. Королюк** кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри, ХНУПС
- С. Корсунов** старший викладач кафедри, ХНУПС
В. Краснокутський кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- В. Кротюк** кандидат філософських наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
- В. Кулик** курсант, ХНУПС
Г. Левагін кандидат технічних наук, доцент, начальник факультету, ХНУПС

О. Лезік	кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
Е. Луценко	старший викладач кафедри, ХНУПС
О. Мусієнко	кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, ХНУПС
В. Ніценко	викладач кафедри, ХНУПС
М. Оборонов	старший викладач кафедри, ХНУПС
Р. Онищенко	викладач кафедри, ХНУПС
О. Очкурєнко	кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри, ХНУПС
М. Пархоменко	викладач кафедри, ХНУПС
Є. Рощупкін	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри, ХНУПС
К. Садовий	кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри, ХНУПС
А. Семенюк	викладач кафедри, ХНУПС
Р. Стовба	викладач кафедри, ХНУПС
М. Сургай	старший викладач кафедри, ХНУПС
В. Таршин	доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
І. Тупиця	викладач кафедри, ХНУПС
І. Філатова	кандидат технічних наук, викладач кафедри, ХНУПС
С. Хмелєвський	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри, ХНУПС
А. Чеканов	старший викладач кафедри, ХНУПС
Т. Чернишова	кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
О. Шейгас	кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
В. Шмаков	кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
В. Шулежко	кандидат технічних наук, начальник кафедри, ХНУПС
В. Юхно	старший викладач кафедри, ХНУПС
К. Яндола	старший викладач кафедри, ХНУПС

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен та інших відомостей відповідають автори.

Статті для публікацій у навчально-методичному збірнику направляти до навчально-методичного кабінету навчального відділу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Наукове видання

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ

Навчально-методичний збірник

Редактор *Л. Ф. Моренець*
Техн. редактор *Т. В. Василенко*
Коректор *Н. К. Гур'єва*

Підписано до друку 07.07.2021 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Гарнітура “Times New Roman”. Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 6,04.
Тираж 25 пр. Зам. № 1/264-2021

Видавець і виготовлювач
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5370 від 30.06.2017